

KOMEDIYADA KOMIK XARAKTER

Siddiqova Osiyo Normurod qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260344>

Komediya komik xarakter, holat, komizm o'z-o'zidan paydo bo'lavermaydi, uni yuzaga keltirish, yozuvchining idealini ro'yobga chiqarish uchun komik obraz, komik xarakter lozim bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan komediyalarning muvaffaqiyati shubxasis komik xarakterlarning mukammalligi, haqqoniyligi bilan chambarchas bog'liq. Adabiyotshunos Dilmurod Quronovning ta'kidlashicha; "Komediya dramatik turning komiklikka asoslangan janridir. Komediyaning markazida komik xarakter turadi".¹

Xo'sh komik xarakter qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerak? Bizningcha, u jamlovchi, tipiklashtirilgan, umumlashgan yoki, ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlashganidek "ortiqcha yuklangan", "o'ta kattalashtirilgan" bo'lishi kerak. Aks holda, u oddiy odamga o'xshab qoladi va alohida odamning xunik nusxasiga aylanadi. Misol uchun tentaklar butun olamda yaramas sovuq va qabih bo'ladi. Agar ularning vazifasi bizni hursand qilish bo'lsa, unda muallif ularga o'zidan nimadir qo'shishi kerak. Komediya konfliktining badiiy ishonarliligi – uning haqqoniyligi va ijtimoiy ahamiyatidir. Xarakterning tipik xususiyatlari, inson va jamiyatning o'zaro aloqadorligini belgilovchi haqqoniy konflikt bo'lmasa ochilmaydi. Konflikt kuchlar sinovini nafaqat tashqi ta'sirchan, o'z shiddatining ichki chegarasida ko'rsatilgan sinovni, balki shaxsning ruhiy holati sinovini ham o'z ichiga oladi. va shunday bo'lsa-da, o'tkir konfliktning mavjudligi hali komediyaning badiiy mukammalligidan guvohlik barmaydi. Konflikt xarakterlar to'qnashuvidir. U o'z rivojlanishida xarakterlarning o'ziga xos xususiyatlari va mustaqilligi bilan bog'liq. Jonli obrazlarsiz, o'zaro munosabatdagi murakkabliklarsiz xarakatlanuvchi shaxslarning mohirona tasvirisiz xuddi borliqning qarama-qarshiliklarini ochishni chinakam rang-barangligi va haqqoniyligi yo'qligi singari, haqiqiy konfliktlar ham bo'lishi mumkin emas.

Komediya yutug'i bu shundaki, muallifning hayot hodisalarini kulgi yordamida anglay olish qobiliyatidan iborat demakdir. Kulgili voqea va hodisalarni ketma-ketligini sayqallab ko'rsatish jarayonida komediyanavis, o'z insoniy mohiyatini, u orqali esa mavjud hayotiy voqelik jarayonlarini namoyon qiladegan komik tiplarni yaratgandagina, dunyoni o'zicha kashf qiladi. Belinskiyning fikricha, "Inson dramaning qahramonlaridir va unda hodisa inson ustidan hukmronlik qilmaydi, balki inson erkin iroda va xarakterdan yuzaga keladi"². Ma'lum bir voqelikning o'zida komik asarga asos bo'ladegan kulgili holatlar, turli xil vaziyatlar nihoyatda ko'p va rang-barangdir. Bilamizki, adabiyot va san'atda bunday holatlarni tadqiq etish va badiiy tarzda aks ettirishning turli ko'rinishlari, hamda shakl-shamoyillari mavjud hisoblanadi. Biz komik hodisalar tabiatini o'rganish deganda, asosan komediya janrini nazarda tutamiz, bu bejiz emas albatta. Negaki, komediya janrining yetakchi xususiyati bu komizm bo'lib, va shu orqali voqelikni aks ettirishdir. Bundan tashqari biz adabiyotshunoslar "...komik elementlar boshqa adabiy janrlarda uchramaydi", deyishimiz ham xato fikr hisoblanadi. Komiklik elementlari nafaqat komediyalarda balki, dramada, romanlarda, shuningdek tragediyalarda ham uchrab turadi. Avvalida

¹ Quronov.D Adabiyotshunoslikka kirish - T.: Xalq merosi nashriyoti, 2004. 196-bet.

² Белинский.В.Г Собр. Соч. В.3 трех Томах Т. 2-М.: Госполитиздат. 1948. С-8

ta'kidlaganimizdek, komediyadagi turli komik holatlar, ijtimoiy ziddiyatlar, shuningdek bir qator qarama – qarshiliklar orqali yuzaga chiqadi, va o'z mohiyati bilan ijtimoiy xarakterlarga ega bo'lgan kulgi yotadi. Turli bemaza va xunik narsa va hodisalar odamlarda kulgi uyg'otishi mumkin. Ammo chuqur ma'noli xarakter ustidan ham kulishlari mumkin faqat unda qandaydir aniq ahamiyatsiz narsa odamlarning kundalik odatlariga va kuzatishlariga qarama-qarshi bo'lsa albatta.

Bir qancha mutafakkir va adabiyotshunos olimlarimiz komediyadagi komik holat, komizm haqida o'zlarining turli xil fikr va mulahazalarini aytib o'tishgan. Jumladan atoqli adabiyotshunos M.Qo'shjonovning fikricha; "Go'zallikka qarshi biror to'siq borki, go'zal kuch fojiga uchraydi. Komik holatlar ham konfliktga bog'liq. Xunuk narsalar o'zini go'zallikka solmoqchi bo'lganda komik holatlar kelib chiqadi. Komizm go'zallik bilan xunuklik o'rtasidagi ziddiyatlarning bir ko'rinishidir".³ Rus adabiyotshunoslaridan N.Chernishevskiyning e'tirof etishicha; "Qabih narsa o'zini go'zal qilib ko'rsatishga qattiq uringan taqdiridagina u kulgili bo'lib qoladi".⁴ Yana bir rus mutafakkir olimi V.Belinskiyning ta'riflashicha; "Kulgili narsaning asosida g'oya bilan shakl yoki, shakl bilan g'oya o'rtasidagi nomuvofiqlik, ziddiyat yotadi".⁵

Xulosa o'rnida aytadegan bo'lsak, bunday mulohazalarning har biri o'ziga xos tarixiy – estetik ahamiyatga ega bo'lib, har biri komediyadagi komik xarakterlarning ma'lum bir ko'rinishini o'zida aks ettiradi. Shuningdek komediyadagi komik holatlar, komik ziddiyatlar-u qarama – qarshiliklar va ularning yuzaga chiqish jarayonlari turfa xil, shuning uchun ham ularni bitta qolipga solib ma'lum bir qoida bilan ta'riflash juda mushkul masala hisoblanadi. Shu kabi baxs – munozaralar konflikt yordamida komik xarakterni, komik holatlarni hosil qilish, uning tabiatini o'rganishdagi bir qator noaniqliklar, ko'p hollarda kulgining ahamiyatini oshirib, uni birinchi darajaga chiqarish bilan bog'liq bo'lib qoldi. Eng asosiysi xarakterlarning turfa xilligini unutmaslik, ularning biriga achinib kulsang, boshqasiga ijobiy hisslar bilan kulasan.

References:

1. Белинский.В.Г Собр. Соч. В.3 трех Томах Т. 2-М.: Госполитиздат. 1948. С-8
2. Eshonqulov A Dramatik janrlar haqida.// Sharq yulduzi. 1970. 7-son.
3. Гегель. Эстетика В.4-Х Томах. Т.3-М.: Искусство. 1971. С. 578-580.
4. Holmanov N, Sarimsoqov B Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati Toshkent "O'qituvchi" 1963. 160-bet.
5. Jo'rayev M Hayot va komediya O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti Toshkent 2008 3-bet
6. Любимова.Т.Б Комической его виды и жанры. М: Знание 1990. С. 7-8
7. Quronov.D Adabiyotshunoslikka kirish - Т.: Xalq merosi nashriyoti, 2004. 196-bet.
8. Qo'shjonov.M Konflikt va xarakter //Sharq yulduzi, 1962 yiln 3-son
9. Волькенштейн.В. Драматургия – М.: Новая Москва. 1923. С.147.

³ Qo'shjonov.M Konflikt va xarakter //Sharq yulduzi, 1962 yiln 3-son

⁴ Чернишевский Н.Г. Собр. Соч. В.15-Х Томах Т. 2-М.: Госполитиздат. 1949. С-185.

⁵Белинский.В.Г Собр. Соч. В. трех Томах Т. 1-М.: Госполитиздат. 1948. С-283

10. Чернишевский Н.Г. Собр. Соч. В.5-Х Томах Т. 4-М.: Правда. 1974. С-187.
11. Чернишевский Н.Г. Собр. Соч. В.15-Х Томах Т. 2-М.: Госполитиздат. 1949. С-185.
12. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – T.: Yangi asr avlodi, 2006. 194-195 betlar.

